

Fintech en programas de apoyo para jóvenes, una alternativa para la inclusión en México

Laura Verónica Herrera Franco¹, Omar Juárez Rivera², Yara Anahí Jiménez Nieto³, Adolfo Rodríguez Parada⁴,
Edmundo Aguilar Campos⁵

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

RESUMEN

En épocas de crisis económicas y de escasez de recursos, las carencias sociales se evidencian fuertemente y toman efectos en distintas direcciones. De ahí que esta propuesta tenga como objetivo de investigación evaluar la posibilidad de insertar el tema de finanzas tecnológicas dentro de programas de apoyo a jóvenes, para atender la problemática de la inserción financiera en México. Es un tipo de estudio descriptivo, basado en fuentes de información secundarias, incluso al aplicar procedimientos estadísticos, son datos cuantitativos recopilados previamente por instituciones formales. Emplea métodos de indagación documental, analítico y de síntesis. Se podrá deducir que, al fortalecer los talentos de tecnología financiera en los jóvenes, existe una alternativa de cierre de brechas sociales en México, auspiciada por los mismos programas de gobierno que ya están en operación. Es un indicio al tema, para posteriormente determinar la correlación entre sus variables a partir de información directa.

Palabras clave: *Tecnología financiera (fintech), jóvenes, inclusión en México, programas de apoyo*

ABSTRACT

In times of economic crisis and scarcity of resources, social deficiencies are strongly evident and take effects in different directions. Hence, this proposal has as a research objective to evaluate the possibility to include the issue of technology finance within youth support programs, to address the problem of financial insertion in Mexico. It is a type of descriptive study, based on secondary sources of information, even when applying statistical procedures they are quantitative data previously collected by formal institutions. It uses documentary, analytical and synthesis methods of inquiry. It can be deduced that, by strengthening financial technology talents in young people, there is an alternative to close social gaps in Mexico, sponsored by the same government programs that are already in operation. It is an indication of the subject, to later determine the correlation between its variables from direct information.

Key Words: *Financial technology(fintech), youth, inclusion in Mexico, support programs.*

¹ Universidad Veracruzana, vherrera@uv.mx

² Universidad Veracruzana, ojuarez@uv.mx

³ Universidad Veracruzana, yjimenez@uv.mx

⁴ Universidad Veracruzana, adrodriguez@uv.mx

⁵ Universidad Veracruzana, edaguilar@uv.mx

Introducción

La tecnología financiera (fintech) ha venido a modificar no solo la manera en que se pueden llevar al cabo los negocios en la economía mundial, además, por sus propias características disruptivas ha impactado en la vida de los usuarios de servicios financieros. En el caso de nuestro país, a partir del índice desarrollado por la consultora Erns & Young en cuanto a la adopción en forma regular de las de las fintech, se observa en el año 2017 que, "México ocupa el lugar número 7 en adopción (36%) sólo después de España (37%), y por arriba de Estados Unidos (33%) [1]. También, instituciones económicas mundiales como el Fondo Monetario Internacional, reconocen la importancia de la etapa digital que vivimos, "La digitalización está transformando la economía; debemos lograr que el proceso beneficie a todos" [2]. Bajo esa necesidad y de continuar con esa asimilación de las Fintech, es decisivo que la formación de los individuos vaya al menos a la par de esa vertiginosidad en los sistemas financieros, así como responder a una demanda social de inclusión, para este caso, financiera.

Precisamente, para atender la educación financiera definida como "...aptitudes, habilidades y conocimientos que la población debe adquirir para estar en posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales" [3], y también su demanda, es que resulta fundamental una alternativa en la formación de los individuos. De acuerdo a un estudio realizado sobre la relación entre las fintech y la inserción financiera y haciendo un breve análisis de cómo se ha fomentado ese vínculo en los casos de México, Chile y Perú; se encontró como una conclusión que "el camino hacia la inclusión financiera digital no es uno solo. Las tres economías seleccionadas han denotado una participación público-privada muy diferenciada y, aun así, alcanzado importantes logros en materia de inclusión financiera y desarrollo del sector *Fintech*" [4].

Otro análisis sobre jóvenes estudiantes en México y su nivel de formación financiera, ha determinado: "la juventud en nuestro país no ha alcanzado los niveles satisfactorios al respecto. Según la UNAM y Banamex, jóvenes entre 15 y 29 años tienen una baja cultura financiera ya sea por desinterés o por desconocimiento, además de ello, tienen desconfianza en el sistema bancario" [5].

Existe además el argumento -y como se detalla en esta investigación más adelante-, de reconocer que los jóvenes (personas entre 18 y 40 años de edad) tienen particular ventaja en el uso de los medios tecnológicos, porque se identifican con esos temas, por lo que es un antecedente que puede justificar la ventaja de esa peculiaridad al elaborar una propuesta que busque atender la brecha inclusiva en la población. Además, si ya existen programas de gobierno que son cercanos y tienen registrados a ese grupo de personas, se estaría, de inicio, encontrando una posible alternativa de atención al tema. Por supuesto, es ya menester posterior evaluar los costos de implementar esa incorporación.

Así, esta investigación presenta un breve marco conceptual al tema, que busca argumentar con cifras y conceptos las circunstancias actuales del asunto en cuestión; posteriormente detalla la metodología, la información obtenida de manera secundaria, la estadística utilizada, y para concluir con la comprobación de la hipótesis alterna.

Marco de referencia

El uso de medios tecnológicos

Considerando que la tecnología en momentos de problemas sociales puede ser un aliado estratégico, siempre que no distinga más los grupos en desventaja, entonces podríamos suponer que el tener acceso a una red de interconexión mundial y a un teléfono móvil, daría la posibilidad a los ciudadanos de escalar en su participación financiera. Según INEGI "Para 2020, 91.8% de los usuarios de teléfono celular tiene un equipo inteligente (Smartphone) y 78.3% de la población urbana es usuaria de internet. En la zona rural la población usuaria se ubica en 50.4 por ciento" [6].

Las finanzas tecnológicas (fintech)

La obtención, gestión y aplicación del recurso monetario de una manera óptima, corresponde al campo de las finanzas; cuando este se interrelaciona con los medios electrónicos o tecnológicos puede avanzar en una serie de oportunidades o modelos de negocio para los prestadores de servicios, pero también para los consumidores de ellos. Actualmente las fintech o tecnofinanzas, "son «innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros" [7].

Programas de apoyo para jóvenes en México

Al menos se puede citar un programa de apoyo para los jóvenes emitido por el gobierno federal en México, que lleva por nombre Jóvenes Construyendo el Futuro, teniendo en común con esta propuesta la edad en promedio de los posibles beneficiarios, entre 18 y 29 años, además del enfoque de actualización en sus competencias. Tal Programa en el año 2019 “benefició a 1,120,543 jóvenes y para 2020 a 444,585 nuevos beneficiarios, lo que representa, al cierre de 2020, un total de 1,565,128” [8].

Los jóvenes y la tecnología

En cuanto hace al uso de los medios tecnológicos y a partir de la información de la economía positiva, se tienen datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares que muestran que los jóvenes, circunscritos a personas entre 18 a 34 años de edad, son los mayores usuarios de internet en México, acentuados en el área urbana en relación con la rural. Respecto al uso de los teléfonos móviles, en 2020 “se cuenta con 88.2 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa que 75.5% de la población de seis años o más” [6], es decir, los medios tecnológicos pueden ser asequibles en diversos sentidos a ese conjunto poblacional en México. Asimismo, la utilización de internet y de los *smartphones*, para esos mismos habitantes (al menos en regiones urbanas) no es una limitante para aplicar las *fintech*. Otra circunstancia que fundamenta lo anterior, es que tal grupo de estudio ha demostrado su aceptación a las innovaciones, por mencionar, la teoría de difusión de las innovaciones propuesta por Rogers que busca explicar la forma en que las nuevas ideas son adoptadas por una población.

La inclusión financiera en México

De acuerdo al Consejo Nacional de Inclusión Financiera en diciembre del año 2020, se tenían 13,932 cuentas de banca, así como entidades de ahorro y crédito popular, entre otras por cada 10 mil personas adultas; con 43.9 transacciones y transferencias electrónicas per cápita anual [9]. Los planes evaluables en ese periodo de tiempo también mencionan en uno de sus objetivos (No. 4), una línea de acción específica para Competencias económico-financieras, igualmente hacen referencia en sus objetivos 2 y 3 a los indicadores medibles sobre pagos digitales y a la infraestructura necesaria para el acceso a esos servicios, elementos importantes para el tema. Por lo tanto, de ninguna manera es ajeno a la gestión pública ese proceso en la mejora de los talentos humanos en el área financiera.

Metodología

Se desarrolla una línea de investigación, considerando que, para la puesta en ejecución del planteamiento del estudio se requeriría la decisión por parte del gobierno para incluirlo como uno de sus objetivos en el Programa de JCF.

a) Línea de investigación o hipótesis

El acceso al tema de *fintech* en el Programa de JCF mejorará la inclusión financiera en México

Sus variables:

La adhesión del tema de *fintech* en el Programa JCF.- Independiente

La inclusión financiera en México. - Dependiente.

b) Tipo y método de investigación

Es un estudio descriptivo, y se utilizaron métodos de investigación analítico, deductivo e hipotético. Asimismo, la estadística es decisiva en el procedimiento y resultados. En cuanto hace a la población, escalas y sistemas de unidades determinados, se comentarán en el apartado de Procedimiento y de Discusión

c) Técnicas e instrumentos

Al ser un tipo de estudio con variables cuantitativas, se emplearon técnicas de investigación documentales y estadísticas. Las primeras, porque se verificaron datos numéricos ya recabados previamente por organismos gubernamentales, como ya se comentó; las segundas debido a que se empleó la *t* de Student como prueba de hipótesis, entre otras herramientas y métodos, a pesar del número de datos tratados, no afecta significativamente

el resultado. No se empleó un instrumento de recolección de información de una fuente primaria directa, pero sí se aplicaron fórmulas e integraron tablas a partir de las fuentes de información secundaria.

d) Procedimiento

Basado en el desarrollo de una prueba de hipótesis se utilizará la distribución t de Student (Ver Fórmula No. 1), considerando:

- No se aplicó un instrumento de medición, es decir, las fuentes de información son indirectas y a partir de ellas se determinó el análisis y presentación de información indirecta en tablas, y mediante aplicación de software como Excel.
- Las variables son cuantitativas con escala de medición de razón e intervalo, y unidades de medición porcentuales.
- Las hipótesis planteadas:
 Ho= El acceso al tema de fintech en el Programa de JCF no mejorará la inclusión financiera en México
 Ha= El acceso al tema de fintech en el Programa de JCF mejorará la inclusión financiera en México

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Fórmula No. 1: t de Student [10].

Paso 1.- La variable independiente requiere tratar la tecnología financiera que por su naturaleza incorpora los medios digitales; y también se alude al Programa JCF, obteniendo la Tabla No. 1

Indicador que afecta a la variable	Información numérica de la variable	Efecto de la variable en la comprobación de hipótesis
Eficiencia en la cobertura de programas de gobierno. Determinada por la proporción de población atendida entre población objetivo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2020	De un total de 151 programas en 2020, 135 son evaluables, y 129 tienen datos para calificarse.	Para la determinación de la media y de la desviación estándar, procesando mediante Excell. Ver Tabla No. 2 y Fórmula No. 1
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF)	Jóvenes beneficiados al cierre de 2020: 1,565,128	Para la determinación del posible tamaño de la muestra, 1% del total. Ver Fórmula No. 1

Tabla No. 1: Integración de la variable independiente para comprobación de hipótesis [6], [11]

Eficiencia programas al año 2020				8.12	73.61	-65.49	4289.52968
Proporción en %	Media	Cálculo de desviación estándar		94.93	73.61	21.32	454.337319
21.93	73.61	-51.68	2670.62448	0.01	73.61	-73.60	5416.28895
115.04	73.61	41.43	1716.48525	15.14	73.61	-58.47	3419.15467
0.00	73.61	-73.61	5418.4321	393.25	73.61	319.64	102172.174
6.07	73.61	-67.54	4561.57094	128.57	73.61	54.96	3020.75863
93.99	73.61	20.38	415.345042	14.39	73.61	-59.22	3506.87292
92.53	73.61	18.92	357.824455	22.20	73.61	-51.41	2643.33389
100.00	73.61	26.39	696.4321	100.00	73.61	26.39	696.4321
0.00	73.61	-73.61	5418.4321	100.00	73.61	26.39	696.4321
31.82	73.61	-41.79	1746.74603	6.53	73.61	-67.08	4499.17816
				100.00	73.61	26.39	696.4321

34.72	73.61	-38.89	1512.2859	59.96	73.61	-13.65	186.425263
100.00	73.61	26.39	696.4321	92.05	73.61	18.44	339.877053
2.19	73.61	-71.42	5100.65648	89.22	73.61	15.61	243.746731
70.13	73.61	-3.48	12.1290258	134.00	73.61	60.39	3646.74123
10.01	73.61	-63.60	4044.44112	120.49	73.61	46.88	2197.59326
93.68	73.61	20.07	402.768255	109.94	73.61	36.33	1320.1128
100.00	73.61	26.39	696.4321	0.29	73.61	-73.32	5375.96624
100.00	73.61	26.39	696.4321	1.94	73.61	-71.67	5136.32839
100.00	73.61	26.39	696.4321	47.97	73.61	-25.64	657.354818
100.00	73.61	26.39	696.4321	33.33	73.61	-40.28	1622.20988
127.78	73.61	54.17	2934.14815	20.21	73.61	-53.40	2851.15448
100.86	73.61	27.25	742.733984	157.14	73.61	83.53	6977.2609
97.44	73.61	23.83	567.726802	64.95	73.61	-8.66	74.980471
61.87	73.61	-11.74	137.794497	100.00	73.61	26.39	696.4321
6.80	73.61	-66.81	4463.38231	10.58	73.61	-63.03	3972.27904
100.00	73.61	26.39	696.4321	100.00	73.61	26.39	696.4321
90.21	73.61	16.60	275.56	98.50	73.61	24.89	619.752924
55.38	73.61	-18.23	332.224285	130.40	73.61	56.79	3225.23172
103.60	73.61	29.99	899.400614	76.22	73.61	2.61	6.79236297
184.89	73.61	111.28	12382.8489	66.66	73.61	-6.95	48.3545469
100.00	73.61	26.39	696.4321	9.96	73.61	-63.65	4051.25664
140.74	73.61	67.13	4506.4369	0.05	73.61	-73.56	5410.39871
100.00	73.61	26.39	696.4321	1.45	73.61	-72.16	5207.30739
164.24	73.61	90.63	8214.23632	1.16	73.61	-72.45	5248.59946
18.18	73.61	-55.43	3073.00813	38.24	73.61	-35.37	1250.89609
122.95	73.61	49.34	2434.4356	22.92	73.61	-50.69	2569.18211
23.53	73.61	-50.08	2508.06532	94.35	73.61	20.74	430.098648
100.00	73.61	26.39	696.4321	0.98	73.61	-72.63	5274.44843
22.05	73.61	-51.56	2658.16497	74.59	73.61	0.98	0.96942652
89.38	73.61	15.77	248.689238	102.50	73.61	28.89	834.595502
94.03	73.61	20.42	416.870111	10.37	73.61	-63.24	3999.4357
86.60	73.61	12.99	168.747975	5.04	73.61	-68.57	4702.14008
56.54	73.61	-17.07	291.488639	81.73	73.61	8.12	65.9562167
95.61	73.61	22.00	483.854314	98.29	73.61	24.68	609.242024
90.37	73.61	16.76	280.967912	100.00	73.61	26.39	696.4321
177.72	73.61	104.11	10839.3548	99.35	73.61	25.74	662.467393
1.00	73.61	-72.61	5272.80074	100.00	73.61	26.39	696.4321
82.79	73.61	9.18	84.2890917	41.34	73.61	-32.27	1041.45644
91.48	73.61	17.87	319.32564	24.12	73.61	-49.49	2449.43971
20.61	73.61	-53.00	2808.92718	84.71	73.61	11.10	123.191246
96.91	73.61	23.30	542.946333	14.74	73.61	-58.87	3466.24519
100.00	73.61	26.39	696.4321	1.79	73.61	-71.82	5158.22676
100.00	73.61	26.39	696.4321	95.99	73.61	22.38	501.068925

106.83	73.61	33.22	1103.89726	81.45	73.61	7.84	61.5203851
109.54	73.61	35.93	1291.13423	87.32	73.61	13.71	188.022106
100.00	73.61	26.39	696.4321	4.74	73.61	-68.87	4742.49563
5.67	73.61	-67.94	4616.32986	42.67	73.61	-30.94	957.489878
135.29	73.61	61.68	3804.19664	92.64	73.61	19.03	362.204778
120.87	73.61	47.26	2233.4665	100.19	73.61	26.58	706.623016
101.23	73.61	27.62	762.68787	100.00	73.61	26.39	696.4321
174.13	73.61	100.52	10103.8071	96.54	73.61	22.93	525.807248
96.88	73.61	23.27	541.260225	97.18	73.61	23.57	555.631621
103.80	73.61	30.19	911.4361	9496.54			
55.65	73.61	-17.96	322.56734	Cálculo de la desviación estándar			380440.803
7.58	73.61	-66.03	4360.13657	Desviación estándar			2949.15351
0.00	73.61	-73.61	5418.4321				

Tabla No. 2: Datos para la determinación de media y desviación estándar en evaluación de programas de gobierno [11].

Paso 2.- La variable dependiente se contextualiza en el ámbito de la inclusión financiera, se han considerado los casos de población joven de 18 a 29 años al final del año 2018, enfocándose en los medios de pago digitales en relación con otros aspectos medibles de inclusión financiera. Incluso posteriormente se podrían elegir distintas muestras según los objetivos del estudio. Ver Tabla No. 3.

Indicador que afecta a la variable	Información numérica de la variable	Efecto de la variable en la comprobación de hipótesis
Inclusión financiera en Medios de pagos digitales	22%	Para la determinación de la media de la distribución de los datos
Otros rubros de inclusión financiera:	En promedio	Para la determinación de la media de la distribución de los datos y en la discusión del resultado. Ver fórmula No.1
Acceso a una sucursal bancaria 42%	42.77%	
Uso de cajeros automáticos 48%	incluido el	
Uso de tarjeta de crédito 81%	valor anterior	
Acceso a corresponsales 44%		
Pagos con tarjeta en terminales punto de venta 71%		
Población que ahorra en una cuenta 20%		
Ahorro para el retiro 42%		
Población que cuenta con un seguro de vida 15%		

Tabla No. 3: Integración de la variable dependiente para comprobación de hipótesis [9].

Paso 3.- Resolución de la prueba de hipótesis.

Se despeja de la fórmula No. 1:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{42.77 - 73.61}{54.30/\sqrt{15651}} = \frac{-30.84}{54.30/\sqrt{125.10}} = \frac{-30.84}{0.4340528} = -71.05$$

Donde:

$$\bar{X} = 42.77\%$$

$$\mu = 73.61\%$$

$$S = 54.30\%$$

$$n = 15651$$

Resultados

Para interpretar el dato resultante de - 71.05, correspondiente a la Fórmula no. 1, debe comentarse que se trata de una prueba de hipótesis de dos colas que plantea los supuestos de la siguiente manera:

$$H_0: \mu = 73.61\%$$

$$H_a: \mu \neq 73.61\%$$

Considerando que, la región de rechazo (α), es de 0.05, es decir, con un intervalo de confianza de $1-\alpha$, o bien un 95%; podemos decir que la hipótesis nula se rechaza por ser en términos absolutos el resultado de la fórmula mayor al valor del nivel de significancia (α). Entonces, se acepta la hipótesis alterna que es la planteada en la línea de investigación y en esos términos, se admitiría la propuesta de la presente investigación.

Discusión

El resultado mencionado en la prueba de hipótesis, tiene supuestos identificables con la investigación realizada:

- En cuanto a los datos que se utilizaron en la variable independiente e incluir el tema de fintech en el Programa JCF, también se respaldan por las cifras o apoyan para su posible ejecución, en el uso de telefonía móvil y del internet (ambos aspectos decisivos en la implementación de la propuesta), por parte del conjunto de sujetos de estudio; además, su edad queda comprendida en el rango poblacional, de acuerdo a los datos en el Programa de gobierno. Destacando, los mayores usuarios de internet en México, sumando un 34.80% según INEGI son los jóvenes [6].
- Sobre la determinación de la media aritmética y la desviación estándar se tomaron el total de los datos que exponen la eficiencia de los programas de gobierno en México, en general, presumiendo que esos resultados se repetirían para el caso de la propuesta, con la excepción que se muestra en la Tabla1, segunda columna.
- Para evaluar las hipótesis (nula y alterna) con la totalidad de información de fuentes directas, sería necesario que el gobierno implementara la propuesta, sin embargo, al no estar a disposición tal circunstancia para el caso, se determinó que, si a partir de toda la población beneficiada por el Programa JCF, al menos se midiera al 1%, se tendrían los resultados de la Fórmula No. 1 (Paso No.3), sugiriendo que hubiera una muestra probabilística y estratificada, con una representatividad por características demográficas, por inclusión financiera y por los objetivos del mismo Programa.
- En el tratamiento de la variable dependiente respecto a la posible inclusión financiera de los jóvenes en México, se han recuperado cifras que muestran tales resultados; calculando sobre el porcentaje en el uso de medios digitales (por ser el más próximo al tema de fintech), como punto de inicio para determinar la media en la distribución de datos. Además, promediando con otros rubros de aprecio en la inclusión, añadiendo así a la prueba de hipótesis un referente de lo que se estaría buscando alcanzar como resultado de la propuesta. En el momento de disponer de información por fuentes directas, esos valores se pueden modificar o ajustar al estudio.

Conclusiones

Considerando la necesidad de capacitación financiera para los jóvenes como un objetivo del Gobierno de México, "Integrar los contenidos en materia de educación económico financiera en los planes y programas de estudio de la educación obligatoria, que establece la Ley General de Educación." (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2021, pág. 44); y que además en nuestro país aún existe rezago en la inserción financiera y por ello se procura favorecerla; es posible resumir, la importancia del conocimiento de las fintech al hablar de los cambios tecnológicos donde organismos internacionales los relacionan con "crecimiento económico, le generación de empleo, la reducción de la desigualdad y una mayor sostenibilidad" [12]. La existencia de programas ya perfilados hacia un sector en específico como son los jóvenes en México, para insertar esa mejora continua, genera opciones en el aprovechamiento de los recursos ya destinados para las políticas de gobierno. Asimismo, con la información obtenida fue posible lograr el objetivo planteado de evaluar la solución al tema planteado, aplicando procedimientos estadísticos, que de inicio brindan un primer informe, validan la propuesta, por supuesto, sujeta a

ser verificada con datos primarios y acoplándose formalmente a consideración del investigador a otros posibles indicadores de cada una de las variables descritas al momento.

Referencias

- [1] Banco de Comercio Exterior. (2018). *FINTECH EN EL MUNDO. La Revolución digital de las finanzas ha llegado a México*. México: BANCOMEXT.
- [2] Fondo Monetario Internacional. (2021). El futuro digital. *Finanzas y desarrollo*, 68.
- [3] Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (27 de 08 de 2020). *CNBV Inclusión financiera*. Obtenido de CNBV Inclusión financiera: <https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/inclusion-financiera-25319#:~:text=Educaci%C3%B3n%20financiera%3A%20Se%20refiere%20a,decisiones%20acordes%20a%20sus%20intereses%3B>
- [4] Esteban, C. I., & Dalle-Nogare, F. (2019). Fintech e Inclusión financiera: Los casos de México, Chile y Perú. *Revista CEA*, 11-34.
- [5] Zapata, A. A., Cabrera, I. E., Hernández, A. J., & Martínez, M. J. (2016). Educación financiera entre jóvenes universitarios: Una visión general. *Administración y finanzas. ECORFAN*, 1-8.
- [6] INEGI. (22 de 06 de 2021). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf: <https://inegi.org.mx>
- [7] Banco de pagos internacionales. (2018). *Buenas prácticas. Implicaciones de los avances en tecnofinanzas (fintech) para los bandos y los supervisores bancarios*. Basilea: Comité de Supervisión Banca de Basilea.
- [8] Jóvenes construyendo el futuro. (2021). *Programa presupuestario S280. Jóvenes construyendo el futuro*. Cd. de México: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- [9] Consejo Nacional de Inclusión Financiera. (2021). Política Nacional de Inclusión Financiera. En C. N. Financiera, *Plan de trabajo 2021-2022* (pág. 68). Ciudad de México: SHCP.
- [10] Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2010). *Introducción a la Probabilidad y Estadística*. Ciudad de México: Cengage Learning Editores.
- [11] CONEVAL. (28 de 04 de 2022). *Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social*. Obtenido de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_desempeno_2019.aspx
- [12] CEPAL. (2020). Tecnologías digitales para un nuevo futuro. En CEPAL. Santiago.